

PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN AYAM GORENG NELONGSO PASURUAN RAYA

Zainul Mu'minin¹⁾, Nurul Akramiah²⁾, M Tahajjudin Ghifary³⁾

^{1,2,3)}Universitas Merdeka Pasuruan

mikizainul@gmail.com¹⁾, nurul.aidan04@gmail.com²⁾, ghifary.one@gmail.com³⁾

Abstrak

Kinerja karyawan Ayam Goreng Nelongso Pasuruan Raya yang dituntut untuk dapat melayani pelanggan secara cepat, tepat dan sesuai dengan standar operasional perusahaan (SOP) yang berlaku menjadi pressure tersendiri bagi karyawan. Terlebih lagi, kompensasi yang diberikan dirasa mempengaruhi kinerja pada pegawai Ayam Goreng Nelongso Pasuruan Raya dalam menjalankan SOP. Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui hasil uji simultan menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 211,968 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000. Nilai F Hitung lebih besar dari F table yaitu ($211,968 > 3,16$), dan nilai sig $0,000 < 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa variabel kompensasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada Ayam Goreng Nelongso Pasuruan Raya. Berdasarkan hasil koefisien determinasi diketahui nilai Adjust R Square sebesar 0,935. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel kompensasi (X) dapat menjelaskan sebesar 93,5% terhadap variabel dependen yaitu kinerja karyawan (Y). Sedangkan sisanya 6,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Usman Fauzi (2014), Agung Surya (2019) dan Opan Arifudin (2019) yang menyatakan bahwa kompensasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan.

Kata kunci : Kompensasi, Kinerja Karyawan, Ayam Goreng Nelongso, Kota Pasuruan.

Abstract

The performance of Nelongso Pasuruan Raya Fried Chicken employees who are required to be able to serve customers quickly, precisely and in accordance with applicable company operational standards (SOP) is a particular pressure for employees. Moreover, it is felt that the compensation given affects the performance of Nelongso Pasuruan Raya Fried Chicken employees in carrying out SOPs. Based on data analysis and hypothesis testing that has been carried out in this research, it can be seen that the results of the simultaneous test show that the calculated F value is 211.968 with a significance level of 0.000. The calculated F value is greater than the F table, namely ($211.968 > 3.16$), and a sig value of $0.000 < 0.05$, this shows that the compensation variable simultaneously has a significant effect on employee performance at Ayam Goreng Nelongso Pasuruan Raya. Based on the results of the coefficient of determination, it is known that the Adjust R Square value is 0.935. These results indicate that the compensation variable (X) can explain 93.5% of the dependent variable, namely employee performance (Y). Meanwhile, the remaining 6.5% is explained by other variables not included in this research model. This is in line with research conducted by Usman Fauzi (2014), Agung Surya (2019) and Opan Arifudin (2019) which states that compensation has a significant effect on employee performance.

Keywords : Compensation, Employee Performance, Nelongso Fried Chicken, Pasuruan City.

PENDAHULUAN

Untuk mengukur efektivitas pemanfaatan sumber daya manusia di Ayam Goreng Nelongso di Pasuruan Raya, maka dilakukan penilaian kinerja karyawan dengan menilai kualitas pekerjaan yang dihasilkan karyawan, tanggung jawab karyawan terhadap pekerjaannya, ketaatan dan kedisiplinan kerja, kejujuran karyawan, dan kerjasama sesama karyawan. Berdasarkan data penilaian kinerja karyawan Ayam Goreng Nelongso Pasuruan Raya yang merupakan hasil penilaian kinerja pada seluruh karyawan, kecuali manajer umum (*General Manager*) dan kepala departemen (*Department Head/Manager*), dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan kinerja karyawan pada tahun 2012, namun kemudian mengalami penurunan kinerja pada setiap tahun. Hal tersebutlah yang menjadi fokus permasalahan pada penelitian ini.

Perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan pada Ayam Goreng Nelongso Pasuruan Raya, dikarenakan nantinya faktor tersebut dapat berpengaruh dengan kinerja pegawai. Menurunnya produktivitas juga dapat menghambat laju perusahaan. Oleh karena itu, fenomena tersebut dapat dikaji lebih dalam agar mendapatkan solusi dari

permasalahan yang terdapat pada kinerja pegawai Ayam Goreng Nelongso Pasuruan Raya. Kinerja karyawan Ayam Goreng Nelongso Pasuruan Raya yang dituntut untuk dapat melayani pelanggan secara cepat, tepat dan sesuai dengan standar operasional perusahaan (SOP) yang berlaku menjadi *pressure* tersendiri bagi karyawan. Terlebih lagi, kompensasi yang diberikan dirasa mempengaruhi kinerja pada pegawai Ayam Goreng Nelongso Pasuruan Raya dalam menjalankan SOP.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kompensasi

Kompensasi merupakan istilah yang berkaitan dengan imbalan-imbalan finansial (*financial reward*) yang diterima oleh orang-orang melalui hubungan kepegawaian mereka dengan sebuah organisasi. Menurut Handoko dalam Septawan (2014:5) adalah segala sesuatu yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas kerja mereka.

2. Kinerja Karyawan

Hasibuan, (2013:160). Kinerja karyawan dapat berpatokan pada sebuah pencapaian tugas yang dalam bentuk sebuah pekerjaan para tenaga kerja dalam hal ini karyawan sebagaimana mampu untuk memaksimalkan tingkat perkembangan. Kinerja karyawan diperoleh dari dua sumber, yaitu sumber daya dan kemampuan tertentu. Sumber daya mengacu pada faktor finansial, fisik, sosial manusia, teknologi, serta organisasi, yang memungkinkan perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggannya.

Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2022

Gambar diagram diatas adalah kerangka pemikiran pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan ayam goreng Nelongso Pasuruan raya.

Hipotesis

H₁ : Gaji, Insentif, Tunjangan dan Fasilitas Kerja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan pada Ayam Goreng Nelongso di Pasuruan Raya

H₂ : Gaji, Insentif, Tunjangan dan Fasilitas Kerja berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan pada Ayam Goreng Nelongso di Pasuruan Raya

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Pada penelitian kali ini, yang menjadi populasi adalah seluruh karyawan Ayam Goreng Nelongso yang berjumlah 60 karyawan yang tersebar di tiga cabang Ayam Goreng Nelongso pasuruan Raya. Dalam Penelitian ini saya menggunakan Teknik Sampling Jenuh karena teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel penelitian ini adalah karyawan pada Ayam Goreng Nelongso Pasuruan Raya. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Sampel jenuh juga sering diartikan sampel yang sudah maksimum, ditambah berapapun tidak akan merubah keterwakilan. Maka dari itu penulis menggunakan seluruh karyawan Ayam goreng Nelongso sebagai sampel penelitian yaitu sebesar 60 orang responden.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuisisioner, wawancara dan observasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil uji validitas

Variabel	r hitung	r tabel	Keterangan
Gaji			
1	0,731	0.2564	Valid
2	0,832	0.2564	Valid
3	0,787	0.2564	Valid
Insentif			
1	0,709	0.2564	Valid
2	0,845	0.2564	Valid
3	0,811	0.2564	Valid
4	0.832	0.2564	Valid
Tunjangan			
1	0.927	0.2564	Valid
2	0.926	0.2564	Valid
Fasilitas			
1	0.922	0.2564	Valid
2	0.927	0.2564	Valid
Kinerja karyawan			
1	0.813	0.2564	Valid
2	0.667	0.2564	Valid
3	0.774	0.2564	Valid
4	0.864	0.2564	Valid

Tabel 1. Ringkasan Uji Validitas
Sumber : Diolah oleh peneliti, 2022

Berdasarkan hasil uji validitas diketahui bahwa pernyataan yang diajukan kepada responden, diperoleh semua pertanyaan valid karena r hitung $>$ r tabel. Dalam penelitian ini ditemukan r tabel untuk sampel 60 yaitu 0,2564. Sehingga dapat disimpulkan dari hasil uji validitas diatas bahwa semua item variabel dinyatakan valid karena nilai r hitung $>$ r table.

Hasil uji reliabilitas

Variabel	Koefisien Alpha Cronbach	Keterangan
Gaji	0,687	Reliabel
Insentif	0,809	Reliabel
Tunjangan	0,836	Reliabel
Fasilitas kerja	0,830	Reliabel
Kinerja karyawan	0,783	Reliabel

Tabel 2. Ringkasan Uji Reliabilitas
Sumber : Diolah oleh peneliti, 2022

Dari tabel 8 hasil reliabilitas diketahui bahwa nilai *Cronbach Alpha* pada semua variabel gaji (0,687), insentif (0,809), tunjangan (0,836), fasilitas kerja (0,830) dan kinerja karyawan sebesar (0,783) Menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* $>$ 0,60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dinyatakan reliabel atau konsisten.

Hasil uji asumsi klasik

1. Uji normalitas

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa nilai *Unstandardized Residual* memiliki nilai asymp. Sig. 0,200 yang artinya lebih besar dari 0,05 dan ini mengartikan bahwa data berdistribusi normal.

2. Uji multikolinieritas

Coefficients ^a				
Model	t	Sig.	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
1 (Constant)	15,026	,000		
Gaji	2,063	,044	,516	1,937
Insentif	9,735	,000	,382	2,618
Tunjangan	3,065	,003	,359	2,788
Fasilitas Kerja	10,864	,000	,364	2,750

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2022

Hasil uji multikolinieritas diatas dapat diketahui bahwa semua variabel tidak ada indikasi multikolinieritas antar variabel yang artinya semua variabel independen yaitu kompensasi gaji memiliki nilai tolerance (0,516) dengan nilai VIF (1,937), intensif memiliki nilai tolerance (0,382) dengan nilai VIF (2,618), tunjangan memiliki nilai tolerance (0,359) dengan nilai VIF (2,788), fasilitas kerja memiliki nilai tolerance (0,364) dengan nilai VIF (2,750). Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data terhindar dari masalah multikolinearitas.

3. Uji heteroskedastisitas

Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2022

Dari analisa jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Pada gambar grafik penelitian ini terlihat titik-titik tidak membentuk suatu pola tertentu di atas dan di bawah titik nol sumbu Y maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat masalah heteroskedastisitas, artinya ada kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Hasil uji koefisien determinasi (R²)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,969 ^a	,939	,935	,39437	1,927

a. Predictors: (Constant), Fasilitas Kerja, Gaji, Insentif, Tunjangan

b. Dependent Variable: Kinerja Karyawan

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2022

Koefisien Determinasi (R²) digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen (X) dalam menjelaskan variable dependen (Y). Berdasarkan perhitungan terdapat nilai Adjusted R Square sebesar 0,935 dan nilai koefisien determinasi yang diperoleh adalah 93,5% . Dengan demikian model yang di dapat dalam besarnya pengaruh variabel gaji, insentif, tunjangan dan fasilitas kerja terhadap variabel kinerja karyawan adalah sebesar 93,5%, sedangkan sisanya sebesar 6,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel penelitian.

Analisis regresi linier berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui atau mengukur hubungan antara Kompensasi (X) terhadap Kinerja Karyawan (Y). Sehingga persamaan umum regresi linear berganda dalam penelitian ini berdasarkan Sugiyono (2008) adalah :

$$Y = 6,039 + 0,086X_1 + 0,339X_2 + 0,183X_3 + 0,655X_4$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai konstanta pada tabel sebesar 6,039 yang berarti jika semua variabel bebas yaitu Gaji (X1) Insentif (X2) Tunjangan (X3) dan Fasilitas Kerja (X4) memiliki nilai 0 (nol), maka nilai variabel terikatnya yaitu Kinerja Karyawan (Y) sebesar 6,039.
2. Variabel Gaji (X1) memiliki nilai koefisien positif yaitu sebesar 0,086. Nilai koefisien positif menunjukkan Gaji (X1) berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian (Y). Hal ini menggambarkan jika terjadi kenaikan nilai desain produk (X1) sebanyak 1 satuan maka menyebabkan peningkatan terhadap keputusan pembelian (Y) sebesar 0,086 dengan asumsi variabel bebas lain (kualitas produk) dianggap konstan.
3. Variabel insentif (X2) memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,339. Nilai koefisien positif menunjukkan kualitas produk (X2) berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan (Y). Hal ini menggambarkan jika terjadi kenaikan nilai kualitas produk (X2) sebanyak 1 satuan maka menyebabkan peningkatan keputusan pembelian (Y) sebesar 0,339 dengan asumsi variabel bebas lain (insentif) dianggap konstan.
4. Variabel tunjangan (X3) memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,183. Nilai koefisien positif menunjukkan kualitas produk (X3) berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan (Y). Hal ini menggambarkan jika terjadi kenaikan nilai tunjangan (X3) sebanyak 1 satuan maka menyebabkan peningkatan keputusan pembelian (Y) sebesar 0,183 dengan asumsi variabel bebas lain (tunjangan) dianggap konstan.
5. Variabel fasilitas kerja (X4) memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,655. Nilai koefisien positif menunjukkan kualitas produk (X4) berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan (Y). Hal ini menggambarkan jika terjadi kenaikan nilai tunjangan (X4) sebanyak 1 satuan maka menyebabkan peningkatan kinerja karyawan (Y) sebesar 0,655 dengan asumsi variabel bebas lain (fasilitas kerja) dianggap konstan.

Uji hipotesis

1. Uji simultan (uji F)

Berdasarkan hasil uji simultan diatas dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 211,968 dengan tingkat signifikan sebesar 0.000. Nilai F tabel $df_1 = k$ (Jumlah variabel) - 4 dan $df_2 = n$ (Jumlah sampel) - k (Jumlah variabel) - 1 = 60 - 4 = 56 sehingga f tabel diperoleh nilai 3,16.

Dengan demikian F hitung lebih besar dari F tabel ($211,968 > 3,16$). Dan nilai signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari ($\alpha=0.05$). Hal ini menunjukkan bahwa H1 dalam hipotesis pertama diterima, artinya semua variabel bebas yang meliputi gaji (X1), insentif (X2), tunjangan (X3), dan fasilitas kerja (X4) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan (Y).

2. Uji parsial (uji T)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independent terhadap variabel dependent.

1. Pengaruh gaji terhadap kinerja karyawan

Dari tabel 15 diatas terlihat bahwa pengujian hipotesis gaji menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,063 dengan tingkat signifikansi tersebut 0,044. Jika dibandingkan dengan dengan t tabel pada derajat bebas ($df = (n-k) = 60 - 4 = 56$). Nilai t tabel pada taraf kepercayaan 95% (signifikansi 5% atau 0,05) adalah $\pm 2,00324$. Dengan demikian t hitung lebih besar dari t tabel ($2,063 > 2,00324$) dan nilai signifikansi sebesar $0,044 < 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini bahwa gaji (X_1) berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan (Y) dengan.

2. Pengaruh intensif terhadap kinerja karyawan

Dari tabel diatas terlihat bahwa pengujian hipotesis insentif menunjukkan nilai t hitung sebesar 9,755 dengan tingkat signifikansi tersebut 0,000. Jika dibandingkan dengan dengan t tabel pada derajat bebas ($df = (n-k) = 60 - 4 = 56$). Nilai t tabel pada taraf kepercayaan 95% (signifikansi 5% atau 0,05) adalah $\pm 2,00324$. Dengan demikian t hitung lebih besar dari t tabel ($9,755 > 2,00324$) dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini insentif (X_2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan (Y).

3. Pengaruh tunjangan terhadap kinerja karyawan

Dari table diatas terlihat bahwa pengujian hipotesis tunjangan menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,065 dengan tingkat signifikansi tersebut 0,003. Jika dibandingkan dengan dengan t tabel pada derajat bebas ($df = (n-k) = 60 - 4 = 56$). Nilai t tabel pada taraf kepercayaan 95% (signifikansi 5% atau 0,05) adalah $\pm 2,00324$. Dengan demikian t hitung lebih besar dari t tabel ($3,065 > 2,00324$) dan nilai signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tunjangan (X_3) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan (Y).

4. Pengaruh fasilitas kerja terhadap kinerja karyawan

Dari tabel diatas terlihat bahwa pengujian hipotesis fasilitas kerja menunjukkan nilai t hitung sebesar 10,864 dengan tingkat signifikansi tersebut 0,032. Jika dibandingkan dengan dengan t tabel pada derajat bebas ($df = (n-k) = 60 - 4 = 56$). Nilai t tabel pada taraf kepercayaan 95% (signifikansi 5% atau 0,05) adalah $\pm 2,00324$. Dengan demikian t hitung lebih besar dari t tabel ($10,864 > 2,00324$) dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini fasilitas kerja (X_4) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan (Y).

PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui hasil uji simultan menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 211,968 dengan tingkat signifikan sebesar 0.000. Nilai F Hitung lebih besar dari F table yaitu ($211,968 > 3,16$). dan nilai sig $0,000 < 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa variabel kompensasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada Ayam Goreng Nelongso Pasuruan Raya. Berdasarkan hasil koefisien determinasi diketahui nilai Adjust R Square sebesar 0,935. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel kompensasi (X) dapat menjelaskan sebesar 93,5% terhadap variabel dependen yaitu kinerja karyawan (Y). Sedangkan sisanya 6,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Usman Fauzi (2014), Agung Surya (2019) dan Opan Arifudin (2019) yang menyatakan bahwa kompensai berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan.

Kompensasi merupakan istilah yang berkaitan dengan imbalan-imbalan finansial (*financial reward*) yang diterima oleh orang-orang melalui hubungan kepegawaian mereka dengan sebuah

organisasi. Menurut Handoko dalam Septawan (2014:5) adalah segala sesuatu yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas kerja mereka. Pada umumnya bentuk kompensasi berupa finansial karena pengeluaran moneter yang dilakukan oleh organisasi. Kompensasi bisa langsung diberikan kepada karyawan, ataupun tidak langsung, dimana karyawan menerima kompensasi dalam bentuk-bentuk non moneter.

Landasan yang sesungguhnya dalam suatu organisasi adalah kinerja. Jika tidak ada kinerja maka seluruh bagian organisasi, maka tujuan tidak dapat tercapai. Kinerja perlu dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemimpin atau manajer. Kinerja (*performance*). Pengalaman konsumen terhadap kinerja aktual barang/jasa ketika digunakan tanpa dipengaruhi oleh harapan konsumen. Ketika kinerja aktual barang/jasa berhasil maka konsumen akan merasa puas. Sebuah kinerja karyawan dapat dikatakan sebagai salah satu hal yang sangat penting dalam perkembangan semua bisnis atau usaha, maju serta menurunnya sebuah bisnis dapat dipengaruhi oleh beberapa kriteria salah satunya ialah kinerja karyawan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian hasil analisis dan pengujian hipotesis mengenai Pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan Ayam Goreng Nelongso Pasuruan raya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Gaji, Insentif, Tunjangan dan Fasilitas Kerja berpengaruh bersama-sama secara simultan terhadap kinerja karyawan pada Ayam Goreng Nelongso di Pasuruan Raya
2. Gaji berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan pada Ayam Goreng Nelongso di Pasuruan Raya
3. Insentif berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan pada Ayam Goreng Nelongso di Pasuruan Raya
4. Tunjangan berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan pada Ayam Goreng Nelongso di Pasuruan Raya
5. Fasilitas Kerja berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan pada Ayam Goreng Nelongso di Pasuruan Raya

KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini masih jauh dalam kata sempurna, masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, dalam hal ini peneliti menyampaikan keterbatasan dalam penelitian ini meliputi :

1. Ruang lingkup penelitian ini hanya terfokus pada satu wilayah yaitu Kota Pasuruan.
2. Penelitian ini memiliki keterbatasan data, karena data yang di kumpulkan hanya diambil dari data observasi, kuisisioner dan studi kepustakaan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dilakukan maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pihak ayam goreng nelongso pasuruan raya hendaknya untuk lebih memperhatikan lagi mengenai gaji agar mampu memberikan kualitas kinerja yang semakin meningkat.
 2. Pihak kantor hendaknya lebih meningkatkan lagi dalam menyediakan insentif yang memadai, memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi dan juga hubungan antara atasan bawahan serta antara kinerja karyawan lainnya lebih diperhatikan lagi karena semakin nyaman karyawan dalam bekerja diperusahaan semakin meningkatkan kinerja karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan.
 3. Pihak kantor hendaknya pemimpin lebih memperhatikan karyawan dengan memberikan motivasi dalam bekerja dan memberikan tunjangan kepada karyawan ayam goreng nelongso pasuruan raya agar kinerja karyawan dapat meningkat dan berjalan secara efektif dan efisien.
 4. Pihak kantor hendaknya memberikan fasilitas kerja yang baik bagi perusahaan ayam goreng nelongso pasuruan raya agar kinerja karyawan dapat meningkat.
 5. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya memperluas penelitian dengan menambahkan faktor-faktor lain yang belum ada dalam penelitian ini, sehingga dapat diperoleh informasi yang lebih akurat dan lengkap tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai.
-

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi V. Jakarta; Penerbit PT.Rineka Cipta

Ariyani, N., Yuniarti, E., & Wijaya, L. R. P. (2019). PENGARUH GAJI TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI PADA PT LAMBANG JAYA. Karya Ilmiah Mahasiswa. <http://repository.polinela.ac.id/481/>

Dito, A. H., & LATARUVA, E. (2010). Pengaruh kompensasi Terhadap kinerja karyawan PT. Slamet langgeng purbalingga Dengan motivasi kerja Sebagai variabel intervening (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO). <http://eprints.undip.ac.id/23253/>

Hidayat, A. (2021). Pengaruh kompensasi dan motivasi terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. *Jurnal Ilmu Manajemen (JIMMU)*, 6(2), 165-177. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jimmu/article/view/12328>

Kenelak, D., Pio, R. J., & Kaparang, S. G. (2016). Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Koperasi Serba Usaha Baliem Arabica Di Kabupaten Jayawijaya. *Jurnal Administrasi Bisnis (Jab)*, 4(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jab/article/download/13835/13409>

Nugraha, A., & Tjahjawati, S. S. (2017). Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi*, 3(3), 24-32. <https://jurnal.polban.ac.id/an/article/view/942>

Pioh, N. L., & Tawas, H. N. (2016). Pengaruh Kompensasi dan Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Pegawai. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/13276>

Riansari, T., & Sudiro, A. (2012). Pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan (Studi Kasus PT Bank TabunganPensiunan Nasional, TbkCabang Malang). *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 10(4), 811-820. <https://jurnaljam.ub.ac.id/index.php/jam/article/view/468>

Setiawan, F., & Dewi, A. S. K. (2014). Pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada CV. Berkat Anugrah (Doctoral dissertation, Udayana University). <https://www.neliti.com/publications/252522/pengaruh-kompensasi-dan-lingkungan-kerja-terhadap-kinerja-karyawan-pada-cv-berkat>

Udaya, J., Wennadi, L.Y., & Lembana, D.A.A. 2013. *pengembangan bisnis*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media

Umar. 2002. *business plan*. Jakarta: Balai Pustaka

Zuriana, Z., & Rananda, A. (2019). Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan. *Education Journal: Journal Educational Research and Development*, 3(1),59-64. <http://jurnal.ikipjember.ac.id/index.php/ej/article/view/142>
